

PEDAGOGIKA VA ANDRAGOGIKA TUSHUNCHALARI.

Jonibekov Shuhrat Baxtiyorovich.

Sirdaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi
Hayot faoliyati xavfsizligi o'quv markazi o'qituvchisi.

Anotatsiya: *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 12 iyundagi «Oliy ta'lim muassasalarining rahbar va pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 4732-son Farmoni.*

Kalit so'zlar: *Androgogika , «katta yoshlilar», Biologik yosh, Xamshrlilik tamoyili, Eskisidan qutulish tamoyili, Erkinlik tamoyili, Onglilik tamoyili*

Kirish: Hozirgi kunda ta'lim tizimiga berilayotgan katta e'tibor tizimning turli bosqichlariga alohida etibor qaratilishini va ushbu bosqichlarning o'ziga hos xususiyatlaridan kelib chiqqan xolda jarayonni tashkil etishni taqazo etmoqda. Ushbu nuqtai-nazardan, xalq ta'limi va oliy va undan keyingi ta'lim tizimi vakillari orasida ko'p muhokamaga sabab bo'luvchi pedagogika va andragogika tushunchasiga oydinlik kiritmoqchimiz.

So'zimizni boshini ko'pchiligimizga tanish bo'lgan pedagogika, ya'ni soha vakili bo'lgan "pedagog" tushunchasidan boshlamoqchimiz. Pedagog (Pedagogue), maktab o'qituvchisi – juda sinchkovlik yoki qat'iyatlik bilan ta'lim beruvchi kishi deb ta'riflanadi. Pedagogik modelda nimani, qachon va qanday o'qitilish kerakligini o'qituvchi hal qiladi.

Kattalarni o'qitish, o'rgatish sohasi hisoblangan "Androgogika" esa, aksincha, kattalarga ta'lim beruvchi san'at va fan hisoblanadi. Androgogik model quyidagi beshta asosga tayanadi:

- 1) o'rganuvchilarga biror narsani o'rganish nima uchun muhimligi bildiriladi;
- 2) o'rganuvchilarga ma'lumotlar ichida o'zlarini qanday boshqarishni

ko'rsatadi;

3) mavzu o'quvchilar tajribasiga bog'lanadi;

4) odamlar to o'rganishga tayyor bo'lmaganicha yoki motivlanmaganicha ishga kirishmaydilar;

5) Bu esa o'rganish bo'yicha to'siqlarni, xatti harakatlar va e'tiqodlarni bartaraf etishni talab qiladi.

Xulosa shuki, pedagogikadan farqli ravishda androgogikaning ta'limiy maqsadi o'rganuvchilarga mazmunni qabul qilishga va unga tanqidiy fikr bildirishga zamin yaratish hamda uni hayotda amaliy qo'llay olishda namoyon bo'ladi. J.Rachal androgogikani kattalarga ta'lim berish vositasi sifatida o'rganib, oliy ta'limda talabalar o'z motivatsiyalariga o'zlari mas'ul bo'lishlari kerakligini ta'kidlaydi. Androgogika talabalarni nazorat qilishga, egallanayotgan bilimlarni mavjud standartlarga asoslanib baholab borishga va talabalarni o'rganishga ixtiyoriy jalb etishga chorlaydi. Lekin bu shartlarning aksariyati oliy ta'limda qo'llanmaydi.

Asosiy qism: Androgogikaning asosiy nazariyalaridan biri, o'qish, o'rganish haqiqiy qadriyat sifatida ta'qib qilinishidir. Androgogika qoniqishni ko'lamini va talaba belgilagan natija darajasini talab qiladi. Bu shartlarning hech birini oliy ta'lim mazmuni orasidan osonlikcha topib bo'lmaydi, ayniqsa, o'qitilishi nazarda tutilayotgan kursning maqsadiga qoniqish asosiy aniqlovchi sifatida kiritilmagan bo'lsa. Bolalar ta'limida o'qituvchilar tashqi motivatsion omillar (baho olish, ota-onaning yoki o'qituvchining talabi, uyalib qolishdan qo'rqish va h.z.) sifatida muhim o'rinni egallasa, oliy ta'limda esa tashqi omillar o'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir ko'rsatsada, talaba mas'uliyatini kuchaytirmaydi. Bunday farqni ajrata bilgan oliy ta'lim o'qituvchisigina tegishli metod, texnologiya va yondashuv orqali talabalarga bilim olish ko'nikmalarini o'rgatishda muvaffaqiyatga erishadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli o'qishga bo'lgan motivatsiya omili ko'pincha intellekt omilidan kuchliroqdir. O'rganish jarayonini yoqimli qilishda o'rganuvchilar motivatsiyasini qo'llab-quvvatlash muhimdir. Shu sababli motivatsiyani shakllantirish, rivojlantirish, kerakli darajada saqlashga doir metod

hamda yondashuvlarni inobatga olib, darslar va o'quv materiallarini tashkillashtirgan holda olib borish talab etiladi.

Birinchi, taqdim etilayotgan matnlar, audiovizual materiallar, vazifalar va dars mashg'ulotlari talabaning qiziqishlariga mos bo'lishi lozim.

Ikkinchi, o'qituvchi talabalarga vazifalarni bajarilishini baholash imkonini berishi va ularning ehtiyojlari boshlang'ich rolni o'ynashi talab etiladi.

Uchinchi muhim narsa – mashg'ulotlardagi yumor, musiqa singari dars mavzusidan tashqari, qo'shimcha mashg'ulotlar komponentlari talabalarning o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshirish xususiyatlari hisoblanadi. Qo'shimcha mashg'ulotlar sifatida nafaqat yumor yoki ko'ngilochar mashg'ulotlar, balki talabalarning orasida kurs maqsadiga mos bellashuvlar uyushtirish, misol uchun, poster taqdimotlar, video taqdimotlar, loyiha ishlari, guruhlarda loyiha ishlarini tashkillashtirish va boshqalarni kiritishimiz mumkin.

Globalashuv va fan-texnikaning jadal rivojlanishi mutaxassislarning zamon talablari va kasbiy innovatsiyalarga nisbatan tezkor moslashishini talab qilmoqda.

Bugungi kunda mutaxassis uzining 5-10 yil oldingi oliy ta'lim muassasasida olgan bilimlari bilan kasbiy-shaxsiy faoliyatini muvaffaqiyatli tashkil eta olmasligi, mehnat bozorida rakobatbardoshlikni ta'minlay olmasligini hayotning o'zi ko'rsatmokda. Bu esa o'z navbatida mutaxassislarning kasb darajasi va malakasini muttasil oshirib borish, ularni zamonaviy talablarga muvofiq qayta tayyorlash va malakasini oshirish orqali kasbiy va shaxsiy rivojlanish darajasini ta'minlash masalasining dolzarbligini belgilaydi.

Ilmiy yo'nalishlarida «ta'limning uzluksizligi va shaxs ehtiyojlariga yunalganligi» tamoyilini ilgari suruvchi andragogika ham katta yoshlilar ta'limining uziga xosligi, nazariy va amaliy masalalari bilan shug'ullanuvchi fan sohasi sifatida rivojlanmokda.

Katta yoshlilarni o'kitish nazariyasi va amaliyoti jahon tajribasida bir necha bosqichlarni bosib o'tgan. Xususan, XIX asrning 30-yillaridan boshlab Yevropa va Amerikaning ko'pgina davlatlarida bu davrda ishlab chiqarishning tez o'sishi,

jamiyat va ijtimoiy hayotning rivojlanishi negizida kattalarni o‘qitishning dastlabki tajribalari to‘plana boshlangan.

XX asr boshlarida katta yoshlilarni o‘qitish muammosi olimlar tomonidan insonni organuvchi fanlar tizimiga kiritildi. Birinchi navbatda bu insonning turli yosh davrlaridagi psixik rivojlanishi jarayoni bilan bog‘landi. Ammo bu vaktida inson hayotining hamma bosqichida ham ta‘lim olishi mumkinligi hakidagi qarashlarni asoslash zarurati vujudga keldi.

1950-1960 yillarda bir kancha xorijiy mualliflarning ishlarida kattalarni o‘qitishning didaktik va metodik yondashuv muammolari ko‘rib chiqilgan.

Jumladan, aksariyat xorijiy tadqiqotchilar kattalarni o‘qitishning pedagogik tamoyillar asosida talqin etib, kattalarni o‘qitishning o‘ziga xos xususiyatlarini kattalar pedagogikasi deb ataganlar. 1950-1960 yillarda olimlarning ilmiy ishlarida «andragogika» iborasi paydo buldi.

Bu mualliflar andragogikaning pedagogikadan farqlarini aniqlashga harakat kildilar. Andragogikaning alohida fan sifatida shakllanishi va tiklanishi 1970 yilga to‘g‘ri kelib, aynan shu yili kattalar ta‘limining amerikalik nazariyachi va amaliyotchi olimi M.Sh.Noulzning «Kattalar ta‘limining zamonaviy amaliyoti. Andragogika yoki pedagogika» nomli fundamental ishi chop etiladi.

Adabiyotlarni o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, dunyo olimlarining aksariyati andragogikani mustaqil fan va ilmiy yunalish sifatida pedagogik fan tarmog‘i hamda ijtimoiy va gumanitar bilimlar sohasi sifatida talqin etadilar.

Ilmiy tadqiqotlarda andragogikani turlicha, ta‘lim hakidagi fan tizimidagi yunalish, ukuv fani, kattalarni o‘qitish x,akidagi fan sifatida karashlar kuzatildi

Andragogikaning an‘anaviy pedagogikadan asosiy farqi ta‘lim berish jarayonida ta‘lim beruvchining (andragog - katta yoshli kishilar ta‘limi bilan shug‘ullanuvchi shaxs) emas, balki ta‘lim oluvchining faol pozitsiyada bulishidir. Bunda ta‘lim beruvchining asosiy faoliyati ta‘lim oluvchiga o‘zida mavjud bilimlarni yangilash, yangi bilim va kunikmalarni egallashga yordam berish xisoblanadi. Chunki yangi kasbiy bilim, ko‘nikma, malaka hamda kompetensiyalarni o‘zlashtirish asosida katta yoshlilarning axborotlashgan

jamiyatga moslashishi va unda o'z imkoniyatlarini tulaqonli namoyon etishi faollashadi. Bunda katta yoshli ta'lim sub'ektlarining axborotlarni qabul qilishi, xotirada saqlab qolishi, fikrlash jarayoni yosh bolalarniki va usmirlarniki kabi maxsuldor emasligi o'ziga xos qiyinchilik tug'dirsa, ulardagi mavjud tajriba va nuqtai nazarlar o'ziga xos ma'lumotlar platformasi vazifasini o'taydi. Bunday sharoitda katta yoshlilarni o'qitish nafaqat yangi bilim va ko'nikmalarni egallashga, balki dunyoqarash va nuqtai nazarlarini, hayotiy tajribalarini, ijtimoiy va kasbiy-malakaviy ko'nikmalarini uzluksiz yangilashga va ularga sharoit yaratib berishga qaratilgan, davlat yoki halkaro miqyosda xam faoliyat yurituvchi ta'lim markazlari, institutlar mavjud. Jumladan, YuNESKO ta'lim instituti (Gamburg), Xalqaro ta'limni rejalashtirish instituti (Parij), Xalqaro ta'lim instituti (A.Q.Sh), Shveysariya kattalar ta'limi tashkiloti, kattalar ta'limining milliy instituti (Buyuk Britaniya), Xalqaro pedagogik tadqiqotlar instituti (Germaniya) shular jumlasidandir.

O'zbekistonda xam kattalar ta'limining pedagogik, ijtimoiy-iqtisodiy va yuridik asoslari shakllantirilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining

2015 yil 12 iyundagi «Oliy ta'lim muassasalarining rahbar va pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 4732-son Farmonining qabul kilinishi xam mazkur sohada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar ifodasidir.

Emperik tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, katta yoshlilar ta'limi jarayonining o'ziga xos jixatlaridan biri bu o'zlashtirilayotgan bilim, ko'nikma va kompetensiyalar tizimining kasbiy yoki xayotiy jarayonda o'z o'rnini topishga karatilganligining ongli ravishda anglanishi, maksadning anikligi, ukish-o'rganishga bo'lgan motivatsiyaning kuchliligi bilan tavsiflanadi. Bu esa ta'lim jarayonida o'ziga xos differensial yondashuv, andragogik tamoyillar, zaruriy pedagogik shart-sharoitlar hamda o'qitish texnologiyalarini talab etadi.

Zamonaviy fan andragogikaning quyidagi asosiy tamoyillarini ajratib kursatadi:

1. Mustaqil ta'lim olish tamoyili - bunda katta yoshlilarni o'qitishning masofali ta'lim loyihalari yetakchi o'rinda turadi.
2. Xamshrlilik tamoyili - ta'lim oluvchining ta'lim jarayonida ta'lim sub'ektlari bilan interaktiv munosabatlari, xamshrligi.
3. Orttirilgan hayotiy tajribalardan foydalanish tamoyili - ta'lim oluvchining hayoti davomida orttirgan ijobiy hayotiy tajribasi, amaliy bilimlari, kunikma va
4. Eskisidan qutulish tamoyili - yangi bilim, ko'nikma, malakalarni hamda kompetensiyalarni egallashga to'skinlik qiluvchi eski qarashlardan voz kechish.
5. Individuallik tamoyili - o'qitishda ta'lim oluvchining ehtiyojlari, uning ijtimoiy-psixologik o'ziga xosligini, uning kasbiy maqomi va faoliyatini inobatga olgan holda individual yondashish.
6. Erkinlik tamoyili - ta'lim oluvchiga maqsadni tanlash, ta'lim shakli, metodi, manbalari, muddati, vaqti, ta'lim olish joyi va o'qitishning natijalarini aniqlashda erkinlik berishni nazarda tutadi.
7. Onglilik tamoyili - ushbu tamoyil ta'lim oluvchining ta'lim olishga ongli yondashuvini shakllantirish asosida jarayonga nisbatan faol pozitiv motivatsiyaning rivojlanishiga asos buladi.
8. Amaliy natija tamoyili - ta'lim olish jarayonida ta'lim oluvchi olayotgan bilim, ko'nikma, kompetensiyalarni kasbiy faoliyatida qo'llay olish.
9. Tizimli o'qitish tamoyili - bu tamoyil ta'limning maqsadiga qarab ta'lim mazmuni, shakli, metodlari, o'qitish vositalari va natijani tizimli tashkil qilishni nazarda tutadi.
10. Dolzarblik tamoyili - bu tamoyil o'zidan oldingi tamoyillarni to'ldirib, egallangan yangi bilim, ko'nikma va kompetensiyalar mutaxassisning kasbiy-shaxsiy axborot maydonini loyihalashda muxim omil ekanligini nazarda tutadi.
11. Rivojlantirish tamoyili - ta'lim olish shaxsni kamolotga yetkazishga, yashirin iqtidorini yuzaga chiqarish, muntazam o'z ustida ishlashga, amaliy faoliyat jarayonida yangiliklarni o'zlashtirishga, bir suz bilan aytganda mutaxassisning innovatsion kompetentligini shakllantirishga karatiladi.

Andragogika katta yoshlilarni o'qitish tamoyillari asosida ish olib borar ekan, kimlarni «katta yoshlilar» deb hisoblash mumkinligi haqida xam turli karashlar mavjud.

Ma'lumki, yosh davrlari psixologiyasida yosh kategoriyalari bolalik, o'smirlik, yetuklik, karilik kabi davrlarga ajratilsa, psixofiziologiyada insonning xronologik yoshi va biologik yoshi ajratiladi.

Xronologik yosh - insonning dunyoga kelgan kunidan yil xisobidagi yoshi.

Biologik yosh - insonning o'sishi, rivojlanish pog'onasi bilan belgilanadi. Shaxs rivojlanishi jarayonida xronologik yosh bilan biologik yosh biri-birini to'ldirib borsa, ba'zida buning aksi xam kuzatiladi. Chunki voqelikni to'laqonli va yaxlit idrok qila olgan insonlargina katta yoshli deb xisoblanadi.

Bolalik va o'smirlik davridan o'tib ulg'ayish davriga qadam bosgan insonning xayotga munosabati o'zgaradi, xayotiy jarayonlarga nisbatan o'z nuqtai-nazari shakllanadi va endi unda o'z xarakatlari uchun mas'uliyat xissi kuchayadi. Bunday xolatning vujudga kelishida, tabiiyki, insonning ma'lumoti xam katta rol o'ynaydi. Shu nuqtai nazardan, andragogikada «umr bo'yi o'rganish» tushunchasi ko'llaniladi va bu voqelikni to'g'ri izoxlaydi.

Shuningdek, katta yoshlilar bilan ishlashda quyidagi omillarni inobatga olish maqsadga muvofiq sanaladi.

Psixofiziologik omil. Ba'zi katta yoshli odamlarda yangi bilimlarni o'zlashtira olishi borasida shubxa bo'ladi. Bu shubxalar yosh ulg'ayishi bilan insonda aqliy saloxiyat sekinlashishi, xotiraning pasayishi xakidagi qarashlar bilan bog'lik. Lekin olimlar tomonidan xamma yoshda xam o'qish, o'rganish mumkinligi isbotlangan.

Ijtimoiy-psixologik omil. Katta yoshlilarning ta'lim jarayonidan kutayotgan natija va maqsadining aniq bo'lishi, ularda o'qish-o'rganishga bo'lgan motivatsiyaning kuchliligini ko'rsatadi, ammo ba'zilar qaytadan «o'quvchilik» maqomiga tushish, layoqatsizdek ko'rinib qolishdan qo'rqishadi.

Ular bu jarayonlarga xar doim xam psixologik jixatdan tayyor bo'lmaydilar.

Ijtimoiy tusiq. Katta yoshli odam ta'lim jarayonida ishtirok etar ekan, u ta'limning sifatli bo'lishiga nafakat jiddiy e'tibor qaratadi, balki o'zi uchun

qiziqarli yoki kerak bo'lmagan bilimlarni ochiqlik bilan rad etadi, o'z munosabati yoki noroziligini ochiq bildiradi, chunki o'rganilayotgan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishdan uning o'zi manfaatdorligini yaxshi tushunadi. Bu esa ta'lim sifatiga yangi talablarni qo'yadi. Shu sababli andragog ta'lim berish jarayonida katta yoshli o'quvchining uziga xosligi, dunyoqarashi, ijtimoiy maqomi va boshqa jixatlariga e'tibor qaratishi zarur.

Psixologik-pedagogik omil. Ba'zida insonlarda umr bo'yi o'kib o'rganishi kerakligi xaqidagi qarashning shakllanmaganligi yoki inson o'zini umr bo'yi o'qib o'rganishga, yangiliklarni qabul qilayotganlini to'g'ri baholay olmasligi kuzatiladi. Shuning uchun xam katta yoshlilar ta'limi jarayonida ularning o'z imkoniyatlarini to'lakonli namoyon etishlari uchun qulay shart-sharoitning yaratilishi va bunda jarayon erkin interfaol muloqot maydoni, muvaffaqiyatga yo'naltirilgan bo'lishi, o'qitishda amaliy-ishbilarmon o'yinlar, treninglar, debatlardan keng foydalanish maksadga muvofiqdir.

Xulosa: Andragogika bu shaxsning nafaqat ijtimoiy-psixologik rivojlanishi, uning jamiyat talablariga moslashishi, balki mutaxassis sifatida muntazam o'z ustida ishlashi va rivojlanishida xam muxim o'rin tutadi. Bu esa andragogika nazariyasi va amaliyoti, istiqbol yunalishlariga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini faollashtirish;

kattalar ta'limini tashkil etishning metodik ta'minotini takomillashtirish, mustaqil ta'lim imkonini beruvchi elektron ta'lim resurslarini yaratish;

qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurslari orqali katta yoshli ta'lim sub'ektlarining kreativ faollik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi kompetentligini oshirish masalalariga yanada kengroq e'tibor qaratish jamiyat va uning turli sohalaridagi tezkor taraqqiyot va o'zgarishlarga aholining, ayniqsa katta yoshlilarning moslashuvi ularning dunyoqarashi va faol xayotiy pozitsiyasining mustaxkam rivojlanishida o'zining ijobiy natijalarini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ta'lim to'g'risidagi qonun.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 12 iyundagi «Oliy ta’lim muassasalarining rahbar va pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 4732-son Farmoni
3. <https://lex.uz/>
4. <http://library.ziyonet.uz/>